

**ПРИМЕНЕНИЕ РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТОВ
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
АГРОФИТОМЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ
USE OF ZONED VARIETIES OF PERENNIAL GRASSES
IN AGROPHYTOMELIORATIVE WORKS**

***С.В. Сапрыкин, О.Н. Любцева, Р.В. Сащенко, Н.В. Сапрыкина
S.V. Saprykin, O.N. Lyubtseva, R.V. Sashchenko, N.V. Saprykina***

*Воронежская ОС по многолетним травам – филиал ФНЦ «ВИК
им. В.Р. Вильямса», Павловск, Воронежская область
Voronezh Research Station on Perennial Grasses – branch of the V.R.
Williams Federal Research Center of Forage Production and Agroecology,
Pavlovsk, Voronezh region, Russia
<https://pvl-fgbnu.ru>*

Аннотация. В статье приводится информация о возможности использования районированного сорта люцерны в многовидовых пойменных и полевых агрофитоценозах и при проведении рекультивации почв после негативного антропогенного воздействия.

Abstract. The article provides information on the possibility of using a zoned alfalfa variety in multispecific floodplain and field agrophytocenoses and during soil reclamation after negative anthropogenic impact.

Ключевые слова: антропогенное воздействие, эрозия, рекультивация почв, многолетние травы.

Keywords: anthropogenic impact, erosion, soil reclamation, perennial herbs.

Исторически сложилось, что Центрально-Черноземный регион являлся аграрным «сердцем» России, этому способствовали почвенно-климатические и социально-демографические характеристики территорий. Стремление правительства СССР к вводу в эксплуатацию максимального количества пахотных земель привела к предельной распаханности территорий региона, к началу 70-х годов XX она составляла 82,1% [2], остальные территории подвергались интенсивному выпасу, либо осуществлялась заготовка грубых кормов.

При этом М.И. Ненароков в своих трудах характеризует Центрально-Черноземный регион как местность с сильно расчлененным рельефом, которая наиболее выражена в западной ее части. Равнины здесь густо пересечены логами, балками и неширокими, но глубоко врезанными долинами рек. Разница высот между водоразделами и долинами рек здесь достигает 120-150 метров. Значительная разница высот и

легкая размываемость покровных карбонатных суглинков способствует широкому развитию процессов эрозии и формированию оврагов. С ростом засушливости климата с северо-запада на юго-восток закономерно меняется почвенный и растительный состав территорий. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса [2].

Изменение политического строя в связи с прекращением существования СССР и последующая экономическая ситуация в стране вызвали разрыв экономических связей между предприятиями, их ликвидацию. Многие сельхозпроизводители перестали существовать, либо, трансформировавшись, отказались от прежних технологий ведения сельского хозяйства, оставив малопродуктивные земельные участки. По данным ряда авторов [4] в регионе может быть около 1 млн. га залежных «бросовых» земель, выведенных ранее из севооборотной площади. Это обусловлено спецификой склоновых, балочных и овражных экосистем, отличающихся высокой степенью их подверженности водной эрозии. Около половины этих угодий использовались в разное время для выпаса скота, частично для заготовки грубых кормов фермерскими и индивидуальными хозяйствами. Остальная, достаточно обширная часть этих территорий, продуктивно не используется, так как представляет собой зарастающие кустарником и мелкоколесьем овражно-балочные системы и неудобные для механизированной обработки прилегающих к ним мелкие пахотные контуры.

В настоящее время стоит вопрос о возвращении в сельскохозяйственный оборот земель, в этом направлении с 2020 года в Воронежской области работает региональная программа «Поддержка разработки и внедрения эколого-ландшафтных систем земледелия, применения приемов биологизации земледелия в Воронежской области» и направлена на поддержание работ по залужению, облесению эрозионных земельных участков, агромелиорации земель [3].

Для реализации данной программы необходимо применить комплексный подход, включающий организационные, агрономические, агрохимические и селекционные мероприятия; необходимо разработать технологии, которые предусматривали бы использование широкой палитры сортов трав нового поколения с разными сроками созревания, сочетающих высокую продуктивность с комплексной устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессам, удовлетворяющих по хозяй-

ственно-ценным признакам [4].

Этим направлением, на протяжении уже более ста лет, занимается коллектив Воронежской опытной станции по многолетним травам - филиала Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») <https://pvl-fgbnu.ru>, современный научно-методический, научно-производственный и экспертный центр по степной селекции и семеноводству наиболее значимых видов многолетних кормовых трав.

Одной из наиболее интересных разработок опытной станции в этом направлении может быть люцерна желтая (*Medicago falcate L.*) сорта Донская (авторы сорта: В.М. Косолапов, Ю.М. Ненароков, О.Н. Любцева, С.В. Сапрыкин, Н.В. Сапрыкина).

Сорт зимостойкий, засухоустойчивый. Куст полуразвалистый, кустистость средняя. Стебли высотой 80-115 см, облиственность равномерная, 44-51% в первом укосе и до 56 % во втором. Листья средней величины зеленого цвета со слабым опушением, мягкие, обратно яйцевидной формы, длиной 2-2,5 см. Центральный листочек средней длины и ширины. Соцветие округлая кисть средней рыхлости, цветки желтые. Масса 1000 семян 1,6-1,8 г. Время начала цветения среднее. Бобы серповидные. Семена угловато-округлые, желто-коричневые, желтые. Корневая система

с ясно выраженным главным корнем. Продолжительность периода от начала вегетации до первого укоса 69-83 дня, до полного созревания семян 113-120 дней. Имеет повышенную устойчивость к грибным болезням и поражению микоплазмозом. В условиях Центрально-Черноземного региона без орошения формирует два укоса. Средняя урожайность сена составляет 80-120 ц/га, семян 1-2 ц/га. Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному и Северо-Кавказскому регионам с 2024 года. Запатентован.

В отличие от наиболее распространенных синегибридной и посевной обладает самой высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью, солевыносливостью и долголетием. Может расти на песчаных, глинистых и солонцеватых почвах, в отличие от остальных видов люцерны.

На поймах выносит затопление до 30 дней, пастбищеустойчива [1].

Благодаря своим отличительным характеристикам рекомендуется для улучшения естественных кормовых угодий, залужения склонов, рекультивации почв после негативного антропогенного воздействия и для использования в кормовых севооборотах сухостепной зоны региона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Научные основы селекции и семеноводства многолетних трав в Центрально-Черноземном регионе России. Научное издание / С.В. Сапрыкин, В.Н. Золотарев, И.С. Иванов, Г.В. Степанова, Н.В. Сапрыкина, Р.М. Лабинская. – Воронеж: АО «Воронежская областная типография», 2020. – 496 с.
2. Ненароков М.И. Улучшение сенокосов и пастбищ. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1971 -359 с.
3. Предоставление субсидий на проектирование и внедрение эколого-ландшафтных систем земледелия. <https://xn--36-6kclfahi0b9aalri.xn--plai/measures/ntr/predostavlenie-subsidiy-na-proektirovanie-i-vnedrenie-ekologo-landshaftnykh-sistem-zemledeliya/?ysclid=mkxrvlb6o96966734>. Дата обращения 26.01.2026 г.
4. Селекция и семеноводство многолетних трав в Центрально-Черноземном регионе России. Научное издание / И.М. Шатский, И.С. Иванов, Н.И. Переpravо, В.Н. Золотарев, Н.В. Сапрыкина, Р.М. Лабинская, Г.В. Степанова, Н.И. Георгиади, Н.Ф. Тарасенко. – Воронеж: ОАО «Воронежская областная типография», 2016. – 236 с.

УДК 633.63: 631.416

DOI 10.5281/zenodo.20511761

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТЕРИЛИЗУЮЩИХ АГЕНТОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ СЕМЯН *BETA VULGARIS L. IN VITRO* COMPARATIVE ANALYSIS OF STERILIZING AGENTS IN THE INTRODUCTION OF *BETA VULGARIS L. SEEDS IN VITRO*

**Ткаченко О.В.
Tkachenko O.V.**

*ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы имени А.Л. Мазлумова», п. Рамонь, Воронежская обл.
FGBSI «All-Russian Research Institute of Sugar Beet named after A.L. Mazlumov», Ramon, Voronezh Region.
E-mail: olga.tkachenko.1980@bk.ru*

Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного изучения эффективности хлорсодержащих стерилизующих растворов (*Domestos*, *Javelion*, *Lumax*) при введении в культуру *in vitro* изолированных зародышей